

IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA TA'LIMYIY MASHG'ULOTLARNI OLIB BORISHDAGI O'ZIGA XOSLIK

¹Fozilova O., ²Oripova M.

¹FarDU falsafa doktori(PhD)

²FarDU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11047770>

Kalit so'zlar: *Ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim, rehabilitatsiya, diagnostika, profilaktika, tuzatish, rivojlanish, qo'shma tipdagi, Psixologik-pedagogik ishlar, jismoniy, intellektual, shaxsiy fazilar.*

Ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida korreksiyalash va rivojlantirish faoliyati ajralmas tizimdir. Maqsad – maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarni tarbiyalash faoliyati va rehabilitatsiyasini diagnostika, profilaktika, tuzatish, rivojlanish va rehabilitatsiya aspektlarini o'z ichiga olgan tizim sifatida tashkil etish, bu esa maktabgacha yoshdagi bolaning jismoniy, kognitiv va aqliy rivojlanishining yuqori, ishonchli darajasini ta'minlaydi. Rivojlanishida nuqsonli bolalar uchun yaxlit tuzatish, rivojlantirish va rehabilitatsiya tizimini yaratish turli mutaxassislarini jalb qilishni talab qiladigan qiyin vazifadir.

“Ixtisoslashtirilgan maktabgacha tashkilot va qo'shma tipdagi maktabgacha tashkilot maqsadlari quyidagilardan iborat:

- bolaning ta'lim olishga bo'lgan huquqi amalga oshirilishini ta'minlash;
- bolalarni o'qitish va tarbiyalash, jamiyatga moslashtirish, shuningdek, rivojlanishidagi nuqsonlarni korreksiyalash uchun qulay shart-sharoitlar yaratish;
- bolalarning yosh va o'ziga xos imkoniyatlariga, qobiliyatlari va ehtiyojlariga muvofiq ularning jismoniy, aqliy va ma'naviy kamol topishini ta'minlash;
- bolaning shaxsini shakllantirish, uning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, uning ijtimoiy tajriba orttirishini ta'minlash”.

Ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida tuzatish va rehabilitatsiya ishlari bolalarni pedagogik, psixologik tuzatish va rehabilitatsiya qilishni o'z ichiga olgan, kompleksda amalga oshirilgan taqdiridagina samaralidir.

Ta'lim faoliyatining maqsadi – bolaning rivojlanish yo'nalishlarining umumiy asosiy vakolatlari va malakalarini shakllantirish uchun sharoit yaratishdir.

Ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari va rehabilitatsiya markazlarida bolalar faoliyatining barcha turlari, shu jumladan, mashg'ulotlar o'yin uslubida amalga oshiriladi.

Maxsus ehtiyojli bolalar uchun moslashtirilgan ta'lim dasturi «Ilk qadam» Davlat o'quv dasturiga muvofiq, muassasa tashqarisida bola to'rtta vakolatga ega: kommunikativ, o'yin, ijtimoiy, kognitiv.

Maxsus ehtiyojli bolalar bilan psixologik-pedagogik ishlarning mazmuni rivojlanish sohalarida amalga oshiriladi:

- “Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish”;
- “Ijtimoiy va hissiy rivojlanish”;
- “Nutq, muloqot, o'qish va yozish qobiliyatlari”;
- “Kognitiv rivojlanish”;
- “Ijodiy rivojlanish”.

Psixologik-pedagogik ishlarning mazmuni maktabgacha yoshdagi bolalarni yoshi va

individual xususiyatlarini hisobga olgan holda har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan.

“Bolalarning jismoniy, intellektual va shaxsiy fazilatlarini shakllantirish bo'yicha psixologik-pedagogik ishlarning vazifalari har bir ta'lim sohasining o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi vazifalar bilan bir qatorda majburiy psixologik qo'llab-quvvatlash bilan barcha ta'lim yo'nalishlarini rivojlantirish jarayonida kompleks ravishda hal etiladi”.

REFERENCES

1. O'zbekiston respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 13 maydagi №391-sonli “Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi Qarori / Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 14.05.2019-y., 09/19/391/3120-son.
2. Moslashtirilgan o'quv dasturi: alohida ehtiyojga ega 2 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun. Mualliflar: I.V.Groshev, E.N.Nazarova, E.A.Nekrasova, E.F.Cai, B.P.Abdullayev, U.T.Muxitdinova. –T.: 2019.
3. Moslashtirilgan o'quv dasturi: alohida ehtiyojga ega 2 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun. Mualliflar: I.V.Groshev, E
4. Ayupova M.Yu. Logopediya. – T.: “Faylasuflar milliy jamiyati”, 2011. 2-nashr. 560 b.
5. Volkov B.S. Psixologiya detstva: uchebno-metod. posobie / B.S.Volkov, N.V.Volkova. – Moskva: APO, 1997. – 152 s
6. Jamoatchilik Asosidagi Reabilitatsiya (JAR) bo'yicha yo'riqnoma. Ta'lim komponenti. Yaponiya Xalqaro Hamkorlik Agentligi (JICA) homiyligida tarjima qilindi va nashr etildi. Yaponiya Xalqaro Hamkorlik Agentligi (JICA), 2014.
7. Zabramnaya S. D. Psixologo-pedagogicheskaya diagnostika umstvennogo razvitiya detey. M., 1995.
8. Ibragimova L. Zaif eshituvchi bolalarning ijtimoiy moslashuvi masalalari. “Bola va zamon” jurnali, №4, 2019. 15-bet.
9. Moslashtirilgan o'quv dasturi: alohida ehtiyojga ega 2 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun. Mualliflar: I.V.Groshev, E.N.Nazarova, E.A.Nekrasova, E.F.Cai, B.P.Abdullayev, U.T.Muxitdinova. –T.: 2019.
10. Muzaffarova X.N., Jumanova D.K. Inklyuziv ta'lim – yosh avlodni ijtimoiy himoyalashning muhim omili sifatida / «Himoyaga muhtoj guruhdagi bolalar va ularning oilalariga majmuaviy yordamning samarali modeli – ularning jamiyatga ijtimoiylashuvini ta'minlash omili sifatida» mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami. – Toshkent, 2020. 78-80-betlar.
11. Moslashtirilgan o'quv dasturi: alohida ehtiyojga ega 2 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun. Mualliflar: I.V.Groshev, E.N.Nazarova, E.A.Nekrasova, E.F.Cai, B.P.Abdullayev, U.T.Muxitdinova. –T.: 2019.
12. Muzaffarova X.N., Jumanova D.K. Inklyuziv ta'lim – yosh avlodni ijtimoiy himoyalashning muhim omili sifatida / «Himoyaga muhtoj guruhdagi bolalar va ularning oilalariga majmuaviy yordamning samarali modeli – ularning jamiyatga
13. ijtimoiylashuvini ta'minlash omili sifatida» mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami. – Toshkent, 2020. 78-80-betlar.
14. [http://rcsad.uz/images/shared/Booklet-RCSAD-Forum-uzb-2017%20\(1\).pdf](http://rcsad.uz/images/shared/Booklet-RCSAD-Forum-uzb-2017%20(1).pdf)
15. <https://www.lex.uz>
16. <http://new.tdpu.uz>

17. <http://www.ziyonet.uz>
18. <https://uz.denemetr.com>
19. <https://hozir.org>
20. <https://aim.uz>
21. <https://www.unicef.org>